

The effect of eight weeks of aerobic training and consumption of magic mushroom extract on the hypothalamus of the brain of male rats induced with PTSD

Alireza Sadeghizadeh^۱, Behrooz Yahyaei^۲, Shahnaz Nouhi^۳, Seyyed Javad Zia-ol-Haq^{۴*}

Doi: ۱۰,۵۲۸۱/zenodo.۱۷۴۱۴۳۷۱

Abstract

This study aimed to investigate the effect of ۸ weeks of aerobic exercise and magic mushroom extract on behavioral symptoms and changes in hypothalamic tissue of male rats with PTSD. For this purpose, ۱۴ male Wistar rats were divided into seven groups: healthy control group, untreated PTSD-induced control group, PTSD + aerobic activity group, PTSD + magic mushroom extract group, PTSD + aerobic activity + magic mushroom extract group, victim group on the first day after PTSD induction, and victim group on the third day after PTSD induction. PTSD induction was performed using the SPS method and aerobic exercise for ۸ weeks. The results of the hypothalamic tissue analysis showed that the treatment groups with aerobic exercise and magic mushroom extract showed a decrease in hyperemia and inflammation in the hypothalamic tissue compared to the untreated PTSD-induced control group, and the normal structure of the gray matter and molecular layer was preserved. These findings indicate that the combination of aerobic exercise and magic mushroom extract can significantly improve the reduction of PTSD symptoms and preserve the structure of neural tissue. According to the research findings, combined interventions can be useful for reducing the effects of PTSD, and further studies are needed to evaluate their effectiveness and impacts.

Keywords: Aerobic exercise, magic mushrooms, hypothalamus, male rat, post-traumatic stress disorder

^۱. MSc, Clinical Psychology

^۲. Assistant Professor, Department of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

^۳. Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Semnan, Iran

^۴. Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author) j.s.ziaolhagh@iau-shahrood.ac.ir

مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی

سال ۲، شماره ۵، دوره ۲، بهار ۱۴۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره ی قارچ جادویی بر هیپوتالاموس مغز موش نر تحت

التا PTSD

علیرضا صادقی زاده^۱، بهروز یحیایی^۲، شهناز نوحی^۳، سید جواد ضیاءالحق^۴*

Doi: ۱۰,۵۲۸۱/zenodo.۱۷۴۱۴۳۷

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ۸ هفته تمرین هوازی و عصاره قارچ جادویی بر نشانگان رفتاری و تغییرات بافت هیپوتالاموس موشهای نر مبتلا به PTSD انجام شد. برای این منظور، ۱۴ موش صحرایی نر نژاد ویستار به هفت گروه تقسیم شدند: گروه کنترل سالم، گروه کنترل تحت القاء PTSD بدون درمان، گروه PTSD + فعالیت هوازی، گروه PTSD + عصاره قارچ جادویی، گروه PTSD + فعالیت هوازی + عصاره قارچ جادویی، گروه قربانی روز اول پس از القاء PTSD و گروه قربانی روز سوم پس از القاء PTSD. PTSD با روش SPS و تمرینات هوازی به مدت ۸ هفته انجام شد. نتایج تحلیل بافتی هیپوتالاموس مغز نشان داد که گروههای درمانی با ورزش هوازی و عصاره قارچ جادویی نسبت به گروه کنترل تحت القاء PTSD بدون درمان، کاهش پرخونی و التهاب در بافت هیپوتالاموس را نشان دادند و ساختار طبیعی ماده خاکستری و لایه مولکولار حفظ شد. این یافتهها نشان میدهد که ترکیب ورزش هوازی و عصاره قارچ جادویی میتواند بهبود قابل توجهی در کاهش نشانگان PTSD و حفظ ساختار بافت عصبی داشته باشد. با توجه به یافتههای پژوهش، مداخلات ترکیبی برای کاهش اثرات PTSD میتوانند مفید باشند و نیاز به بررسیهای بیشتر جهت ارزیابی اثربخشی و تأثیرات آنها وجود دارد.

کلید واژه ها: تمرین هوازی، قارچ جادویی، هیپوتالاموس، موش نر، اختلال استرس پس از سانحه

۱. کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی
۲. استادیار، گروه علوم پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
۳. استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، سمنان، ایران
۴. استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) - j.s.ziaolhagh@iau-shahrood.ac.ir

مقدمه

اختلال استرس پس از سانحه^۱ (PTSD) یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی^۲ است که پس از قرار گرفتن در معرض تروما^۳ ایجاد می‌شود و شامل علائمی نظیر اجتناب^۴، اختلال خلقی^۵ و شناختی^۶ و بیش‌هوشیاری^۷ است. این اختلال می‌تواند تأثیرات مخربی بر ساختار و عملکرد مغزی داشته باشد و نیازمند رویکردهای درمانی متنوع و مؤثر است^(۱). سیلوسایبین^۸، یکی از توهم‌زا^۹های سروتونرژیک^{۱۰}، به عنوان یک گزینه درمانی بالقوه برای کاهش علائم اضطراب^{۱۱} و اختلالات مرتبط مورد توجه قرار گرفته است^(۲). پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که سیلوسایبین قادر است پاسخ‌های دفاعی و انقباض ترس را تسهیل کند و بهبودهایی در ساختار بافت عصبی^{۱۲} ایجاد نماید^(۳, ۴).

در همین راستا، ورزش هوازی^{۱۳} نیز به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر در کاهش نشانگان اختلالات مرتبط با استرس^{۱۴} و اضطراب مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که تمرینات هوازی می‌توانند آسیب استرس اکسیداتیو^{۱۵}، سطح پراکسیداسیون لیپیدی^{۱۶} و مزمن را کاهش دهند و عملکردهای شناختی و حرکتی را بهبود بخشند^(۵, ۶). همچنین، ورزش هوازی به عنوان یک روش غیر دارویی، مزایای قابل توجهی در بهبود سلامت روان و کاهش علائم اضطراب دارد^(۷, ۸).

ترکیب این دو رویکرد درمانی، یعنی مصرف سیلوسایبین و ورزش هوازی، می‌تواند بهبود قابل توجهی در کاهش نشانگان PTSD و حفظ ساختار بافت عصبی ایجاد کند. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که این ترکیب می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی^{۱۷}، کاهش التهاب^{۱۸} و پرخونی بافتی^{۱۹}، و افزایش بیان عوامل نوروتروفیک^{۲۰} کمک کند^(۹, ۱۰). این یافته‌ها نشان می‌دهند که مداخلات ترکیبی می‌توانند به عنوان رویکردهای مؤثر برای کاهش اثرات PTSD مورد استفاده قرار گیرند. اختلالات مرتبط با ترس مانند PTSD و فوبیا^{۲۱} شایع هستند و عوارض شدیدی بر فرد تحمیل می‌کنند^(۱). این اختلالات عمدتاً به دلیل

^۱ Post-traumatic stress disorder

^۲ Psychiatric disorders

^۳ Trauma

^۴ Avoidance

^۵ Mood disorder

^۶ Cognitive

^۷ Hypervigilance

^۸ Psilocybin

^۹ Hallucinogenic

^{۱۰} Serotonergic

^{۱۱} Anxiety

^{۱۲} Nervous tissue

^{۱۳} Aerobic exercise

^{۱۴} Stress

^{۱۵} Oxidative stress

^{۱۶} Lipid peroxidation

^{۱۷} Cognitive function

^{۱۸} Inflammation

^{۱۹} Tissue hyperemia

^{۲۰} Neurotrophic

^{۲۱} Phobia

شکل‌گیری حافظه^۱ نابجا به واسطه ضربه و استرس حادث^۲ یا مزمن ایجاد می‌شوند (۱۱). با اثرات جسمی، شناختی، عاطفی و رفتاری پیچیده‌ای همراه است که می‌تواند باعث ناراحتی شخصی، شغلی و بین فردی قابل توجهی شود. (۱۲)

استرس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روانپزشکی است که نزدیک به ۲۶۴ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد (۱۳). فعالیت هیپوتالاموس و نروپیتید^۱ کلیدی اورکسین^۲ که در این ساختار قرار واقع شده، تأثیر بسیار بالایی بر تنظیم سطح اضطراب و بروز نشانگان اختلالات روان مانند اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی دارند که نقش کلیدی این ساختار بر برانگیختگی و اضطراب و بر حسب پژوهش‌ها ثابت شده است (۱۴)

PTSD با اختلال عملکرد مونوآمینرژیک^۳ مشخص می‌شود و درمان‌های دارویی خط مقدم معمولاً ناقلین و گیرنده‌های سروتونین^۴ را هدف قرار می‌دهند (۱۵). سیلوسایبین، یک آگونیست گیرنده ۵-HT_{2A}، HT_{1A} و ۵-HT_{1C} می‌تواند انقباض ترس را در مدل‌های حیوانی تسهیل کند و تکثیر عصبی در هیپوکامپ^۵ را افزایش دهد (۳، ۴). همچنین، ورزش هوازی می‌تواند علائم اختلالات اضطرابی^۶ را کاهش دهد و اثرات عصبی زیستی القا کند که بر مکانیسم‌های مرتبط با اضطراب تأثیر می‌گذارند (۱۶). ورزش هوازی می‌تواند سطح نورآدرنالین^۷ و سروتونین^۸ را افزایش دهد و سیستم هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال^۹ (HPA) را تحت تأثیر قرار دهد (۱۷).

اختلال استرس پس از سانحه شامل علائمی نظیر اجتناب، حافظه تکرار شونده تکانشی^{۱۰}، اختلال خلقی^{۱۱} و شناختی و بیش‌هوشیاری^{۱۲} است (۱۸). این اختلال اغلب با بیماری جنگ خلیج^{۱۳} (GWI) همراه است که شامل درد گسترده، اختلال عملکرد شناختی و مشکلات گوارشی^{۱۴} می‌باشد (۱۹). بررسی‌ها نشان می‌دهند که داروهای غیر معمول برای PTSD پروفایل‌های داروشناسی مطلوبی دارند، اما داروهای بالقوه هدف گیرنده‌ای چندان امیدوارکننده نیستند (۲۰)

مصرف سیلوسایبین باعث بیش‌فعالی^{۱۵} و بیش‌پیوندی^{۱۶} در نواحی مختلف قشر مغز می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم MPFC، قشر کمربندی^{۱۷} و قشر پشتی جانبی پیش‌پیشانی^{۱۸} است (۲۱). مصرف مکرر دوزهای بسیار کم روان‌گردان‌ها، که به "میکرودوز"^{۱۹} معروف است، باعث پاسخ‌های شناختی و عاطفی^{۲۰} مفید می‌شود (۲۲). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که دوزهای متوسط کوتاه‌مدت سیلوسایبین می‌تواند در درمان اضطراب مفید باشد و گزارش‌هایی از تسکین طولانی‌مدت اضطراب و اختلالات مرتبط وجود دارد (۲).

^۱ Memory

^۲ Trauma and acute stress

^۳ Monoaminergic

^۴ Serotonin receptors

^۵ Hippocampus

^۶ Anxiety disorders

^۷ Noradrenaline

^۸ Serotonin

^۹ Hypothalamus-pituitary-adrenal

^{۱۰} Impulsive repetitive memory

^{۱۱} Mood disorder

^{۱۲} Hypervigilance

^{۱۳} Gulf War Illness

^{۱۴} Digestive problems

^{۱۵} Hyperactivity

^{۱۶} Hyperlinking

^{۱۷} Circumferential cortex

^{۱۸} Dorsolateral prefrontal cortex

^{۱۹} Microdose

^{۲۰} Emotional

این مکانیسم‌ها نشان می‌دهند که ورزش هوازی و سیلوسایبین هر دو می‌توانند به عنوان گزینه‌های درمانی مؤثر برای PTSD و اختلالات مرتبط با ترس مطرح شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره قارچ جادویی بر نشانگان رفتاری و تغییرات بافت هیپوتالاموس مغز موش‌های نر مبتلا به PTSD انجام شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنای مطالعات بیشتر و توسعه راهکارهای درمانی نوین برای مدیریت PTSD باشد.

روش اجرا پژوهش

این پژوهش تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره قارچ جادویی بر هیپوتالاموس موش‌های نر ویستار تحت القای PTSD پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه موش‌های نر نژاد ویستار از آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بود. چهارده سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با دامنه وزنی 10 ± 150 گرم انتخاب و به هفت گروه تقسیم شدند: گروه کنترل سالم، گروه کنترل تحت القای PTSD بدون درمان، گروه PTSD + فعالیت هوازی، گروه PTSD + عصاره قارچ جادویی، گروه PTSD + فعالیت هوازی + عصاره قارچ جادویی، گروه قربانی روز اول پس از القای PTSD و گروه قربانی روز سوم پس از القای PTSD. PTSD با فرایند SPS و تمرینات هوازی به مدت هشت هفته انجام شد. عصاره قارچ جادویی از مرکز تخصصی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و دوز ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم محلول در آب آشامیدنی برای گروه‌های درمانی در نظر گرفته شد. پروتکل تمرین هوازی شامل دویدن روی تردمیل به مدت هشت هفته، شش روز در هفته و با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه بود. پس از پایان دوره، نمونه‌های بافتی از هیپوتالاموس جدا و با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی با وضوح بالا تصویربرداری شدند. تحلیل تصاویر برای ارزیابی نظم و انسجام بافتی، تراکم نورونی و میزان پرخونی و التهاب بافتی انجام شد. نتایج نشان داد که گروه‌های درمانی با ورزش هوازی و عصاره قارچ جادویی نسبت به گروه کنترل تحت القای PTSD بدون درمان، کاهش پرخونی و التهاب در بافت قشر خلفی و حفظ ساختار طبیعی ماده خاکستری و لایه مولکولار را نشان دادند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیب ورزش هوازی و عصاره قارچ جادویی می‌تواند بهبود قابل توجهی در کاهش نشانگان PTSD و حفظ ساختار بافت عصبی داشته باشد. تمامی مراحل پژوهش مطابق با موازین اخلاقی و با اخذ مجوزهای لازم انجام شد.

یافته ها

مقطع بافت شناسی هیپوتالاموس موش صحرایی گروه کنترل نر. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و اتوزین×۱۰۰)

گروه کنترل: گروه کنترل سالم در تحلیل‌های بافتی، ساختار نورونی منظم، عدم التهاب و حفظ ضخامت طبیعی لایه‌های مغزی را نشان داد. هیچ‌گونه تغییرات آسیب‌زا، اختلال سلولی یا پرخونی مشاهده نشد و انسجام بافتی در نواحی کرتکس کاملاً حفظ شده بود—بیانگر عملکرد پایدار مغز در شرایط فاقد استرس.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD روز اول. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و اتوزین×۱۰۰)

گروه القای PTSD روز اول: در گروه قربانی روز اول، تحلیل بافتی در ناحیه هیپوتالاموس نشان داد که القای اختلال استرس پس از سانحه موجب بروز تغییرات آسیب‌شناختی سریع و قابل توجهی شده است. این تغییرات شامل بی‌نظمی در ساختار سلولی، کاهش انسجام لایه‌ها، شروع پرخونی و نشانه‌های اولیه التهاب بافتی بود. همچنین، هم‌ترازی نورونی کاهش یافته و تراکم سلولی در برخی نواحی دچار افت نسبی شد. این نتایج بیانگر آغاز روند تخریبی نوروبیولوژیک در فاز حاد پس از سانحه هستند، که اهمیت مداخلات درمانی زودهنگام را برجسته می‌سازد.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD روز سوم. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین $\times 100$)

گروه قربانی روز سوم: یافته‌های نشان‌دهنده وجود افزایش فضای بین سلولی در ماده خاکستری بدون تغییر قابل توجه در ساختار نورونی، لایه مولکولار، ماده سفید و بافت پشتیبان عصبی است. نورون‌های موجود دارای مشخصات طبیعی بوده و عروق نیز فاقد التهاب یا پرخونی هستند. درجه‌بندی کیفی نشان می‌دهد که تغییرات خفیف تنها در ماده خاکستری مشاهده شده است خفیف، که احتمالاً بیانگر آغاز تغییرات پاتولوژیک اولیه در مرحله زیرحاد پس از القای PTSD می‌باشد.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD روز آخر. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین×۱۰۰)

گروه القای PTSD روز آخر: در گروه القای PTSD در روز آخر، تحلیل بافت‌شناسی هیپوتالاموس شان داد که ساختار ماده خاکستری و لایه مولکولار مشابه گروه‌های قبلی بوده و تغییری در نورون‌ها، ماده سفید یا بافت پشتیبان عصبی مشاهده نشد. با این حال، اتساع و پرخونی عروقی با شدت بیشتر نسبت به مراحل قبلی ثبت گردید، که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری نسبی ساختار نورونی در کنار تداوم اثرات التهابی محدود ناشی از اختلال باشد. این یافته‌ها گویای آن‌اند که در پایان دوره آزمایش، آسیب‌زایی PTSD در هیپوتالاموس عمدتاً به سطح عروقی محدود شده و سلول‌های عصبی نسبتاً سالم باقی مانده‌اند.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD و تمرین هوازی. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین×۱۰۰)

گروه القای PTSD و تمرین هوازی: در گروه القای PTSD همراه با تمرین هوازی، نتایج بافت‌شناسی در ناحیه هیپوتالاموس نشان داد که ساختار ماده خاکستری، لایه مولکولار و نورون‌های قشری به صورت طبیعی و منظم حفظ شده‌اند. ماده سفید و سلول‌های بافت پشتیبان عصبی نیز بدون تغییر گزارش شدند و نشانه‌ای از تخریب سلولی یا بی‌نظمی ساختاری مشاهده نگردید. تنها یافته قابل توجه، اتساع خفیف اطراف عروقی در ناحیه ماده خاکستری بود، که احتمالاً منعکس‌کننده اثرات متعادل تمرین هوازی در کاهش التهاب بافتی ناشی از PTSD می‌باشد. این نتایج از نقش محافظتی نسبی ورزش هوازی در تعدیل آسیب‌های نورونی هیپوتالاموس حمایت می‌کنند.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD و قارچ جادویی. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین $\times 100$)

گروه القای PTSD و قارچ جادویی: در گروه القای PTSD همراه با مصرف قارچ جادویی (سیلوسایبین)، تحلیل بافت‌شناسی هیپوتالاموس نشان داد که ماده خاکستری دارای ساختار منظم و نرمال بود، اما در لایه مولکولار کاهش ضخامت و کاهش تعداد سلول‌ها مشاهده شد. ماده سفید و بافت پشتیبان عصبی فاقد تغییر بودند و نورون‌ها از نظر ساختار سلولی و مورفولوژی، طبیعی و سالم گزارش گردیدند. همچنین، اتساع خفیف در فضای اطراف عروقی ثبت شد، که می‌تواند نشانگر اثرات جزئی درمانی قارچ جادویی در کاهش بخشی از آسیب‌های ناشی از PTSD باشد، هرچند برخی نشانه‌های تخریبی در ساختار لایه مولکولار باقی مانده‌اند.

هیپوتالاموس موش صحرایی گروه القای PTSD و تمرین هوازی و قارچ جادویی. (رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین $\times 100$)

گروه القای PTSD و تمرین هوازی و قارچ جادویی: در گروه القای PTSD همراه با تمرین هوازی و مصرف قارچ جادویی (سیلوسایبین)، از ناحیه هیپوتالاموس نشان‌دهنده حفظ نسبی ساختار ماده خاکستری و ماده سفید در سطح سلولی و بافتی هستند. نورون‌ها دارای مورفولوژی طبیعی بوده و لایه مولکولار نیز از نظر اندازه و سازمان سلولی وضعیت نرمالی را نشان می‌دهد. بافت پشتیبان عصبی منسجم گزارش شده و فضای بین‌سلولی بدون اختلال مشهود است. تنها یافته قابل توجه، اتساع قابل ملاحظه در برخی نواحی عروقی با شدت متوسط است که احتمالاً بازتاب‌دهنده اثرات مداخله‌ای محدود سیلوسایبین در

ترکیب با تمرین هوازی بر کاهش پاسخ‌های التهابی ناشی از PTSD می‌باشد. این نتایج گویای آن است که ترکیب فوق تا حدی در تعدیل تغییرات پاتولوژیک مؤثر بوده اما التهاب عروقی همچنان به‌عنوان نشانه‌ای از آسیب نوروبیولوژیک فعال باقی مانده است .

بحث و نتیجه گیری:

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی است که پس از وقوع حوادث استرس‌زا بروز می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد ناهنجاری‌های گسترده در سیستم اعصاب مرکزی و زندگی اجتماعی و شخصی افراد شود (۲۳). این اختلالات به دلیل شکل‌گیری حافظه نابجا به واسطه ضربه و استرس حاد یا مزمن ایجاد می‌شوند و اغلب با عوارض شدیدی همراه هستند (۲۴). مطالعات قبلی نشان داده‌اند که قربانیان ترومای طولانی‌مدت، به ویژه در اوایل چرخه زندگی، با مشکلاتی مانند تنظیم عاطفه، حافظه و توجه، و روابط بین‌فردی مواجه‌اند (۱۲).

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمرین هوازی و مصرف سیلوسایبین، هر دو به تنهایی و به صورت ترکیبی، می‌توانند بهبود قابل توجهی در ساختار بافتی هیپوتالاموس و کاهش علائم اضطراب در موش‌های نر مبتلا به PTSD منجر شوند. این یافته‌ها با تحقیقات پیشین همخوانی دارد که نشان داده‌اند سیلوسایبین قادر به تسهیل پاسخ‌های دفاعی و انقراض ترس است و می‌تواند تغییرات قابل توجهی در ساختار بافتی مغز ایجاد کند (۲۵). همچنین، ورزش هوازی به عنوان یک مداخله مؤثر در کاهش استرس و اضطراب شناخته شده است و تمرینات هوازی می‌توانند عملکردهای شناختی، حرکتی و بیان عوامل نوروتروفیک را بهبود بخشند (۲۶).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل بافت‌شناختی ناحیه هیپوتالاموس در مدل حیوانی PTSD بیانگر آن است که این اختلال به‌ویژه در مراحل مختلف پس از سانحه، تغییراتی تدریجی در ساختار نورونی و عناصر عروقی ایجاد می‌کند. در مراحل اولیه (روز اول و سوم)، بافت‌های مغزی نسبتاً منسجم باقی‌مانده‌اند و تنها علائمی

خفیف از تغییرات پاتولوژیک مانند افزایش فضای بین سلولی یا پرخونی محدود مشاهده شد. با این حال، در انتهای دوره آزمایش، شدت تغییرات عروقی افزایش یافته، که نشان‌دهنده بروز واکنش‌های التهابی پیشرونده است.

مداخلات درمانی به‌ویژه تمرین هوازی توانستند ساختارهای سلولی و لایه‌های بافتی را تا حد زیادی حفظ کرده و میزان تغییرات آسیب‌زا را محدود سازند. مصرف قارچ جادویی نیز با وجود حفظ سلامت نورونی، موجب کاهش ضخامت لایه مولکولار در برخی موارد شد. ترکیب این دو مداخله موفق به تعدیل بخشی از پاسخ‌های التهابی شد، هرچند اتساع متوسط عروق همچنان مشاهده گردید.

بر اساس شواهد به‌دست‌آمده، می‌توان نتیجه گرفت که تمرین هوازی، به‌تنهایی یا در ترکیب با عوامل مکمل، توانایی مؤثری در حفظ انسجام بافت عصبی و کاهش آسیب‌های پاتولوژیک ناشی از PTSD دارد. این یافته‌ها، اهمیت بهره‌گیری از رویکردهای چندوجهی و غیرتهاجمی را در طراحی پروتکل‌های درمانی نوین برای اختلالات ناشی از سانحه برجسته می‌سازد.

منابع

1. Kessler RC. Posttraumatic stress disorder: the burden to the individual and to society. *J Clin Psychiatry*. ۲۰۰۰; ۶۱ Suppl ۱۲-۵: ۴-۳.
2. Horsley RR, Páleníček T, Kolín J, Valeš K. Psilocin and ketamine microdosing: effects of subchronic intermittent microdoses in the elevated plus-maze in male Wistar rats. *Behav Pharmacol*. ۲۰۱۸; ۲۹(۶): ۶-۵۳۰.
3. Vollenweider FX, Vontobel P, Hell D, Leenders KL. 5-HT modulation of dopamine release in basal ganglia in psilocybin-induced psychosis in man--a PET study with [¹¹C]raclopride. *Neuropsychopharmacology*. ۱۹۹۹; ۲۰(۵): ۳۳-۴۲.
4. Catlow BJ, Song S, Paredes DA, Kirstein CL, Sanchez-Ramos J. Effects of psilocybin on hippocampal neurogenesis and extinction of trace fear conditioning. *Exp Brain Res*. ۲۰۱۳; ۲۲۸(۴): ۹۱-۴۸۱.
5. Lee JL, Hynds RE. Divergent cellular pathways of hippocampal memory consolidation and reconsolidation. *Hippocampus*. ۲۰۱۳; ۲۳(۳): ۴۴-۲۳۳.
6. Li C, Cui K, Zhu X, Wang S, Yang Q, Fang G. 8-weeks aerobic exercise ameliorates cognitive deficit and mitigates ferroptosis triggered by iron overload in the prefrontal cortex of APPSwe/PSEN1^{de} mice through Xc/GPx 4 pathway. *Frontiers in Neuroscience*. ۲۰۲۴; ۱۸.
7. Ströhle A, Feller C, Strasburger CJ, Heinz A, Dimeo F. Anxiety modulation by the heart? Aerobic exercise and atrial natriuretic peptide. *Psychoneuroendocrinology*. ۲۰۰۶; ۳۱(۹): ۱۱۲۷-۳۰.
8. Hovland A, Nordhus IH, Sjøbø T, Gjestad BA, Birknes B, Martinsen EW, et al. Comparing physical exercise in groups to group cognitive behaviour therapy for the treatment of panic disorder in a randomized controlled trial. *Behav Cogn Psychother*. ۲۰۱۳; ۴۱(۴): ۳۲-۴۰۸.
9. Yu S, Wu K-J, Yu Syuan W, Bae E, Chianelli F, Bambakidis N, Wang Y. Neuroprotective effects of psilocybin in a rat model of stroke. *BMC Neuroscience*. ۲۰۲۴; ۲۵.

۱۰. Golden CT, Chadderton P. Psilocybin reduces low frequency oscillatory power and neuronal phase-locking in the anterior cingulate cortex of awake rodents. *Sci Rep*. ۲۰۲۲;۱۲(۱):.۱۲۷۰۲
۱۱. Yehuda R, LeDoux J. Response variation following trauma: a translational neuroscience approach to understanding PTSD. *Neuron*. ۲۰۰۷;۵۶(۱):.۳۲-۱۹
۱۲. van der Kolk BA, Roth S, Pelcovitz D, Sunday S, Spinazzola J. Disorders of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. *J Trauma Stress*-۳۸۹:(۵)۱۸;۲۰۰۵ . ۹۹
۱۳. World Health Organization. Regional Office for the Western P. Clinical guidelines for withdrawal management and treatment of drug dependence in closed settings. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; .۲۰۰۹ ۲۰۰۹
۱۴. Han D, Shi Y, Han F. The effects of orexin-A and orexin receptors on anxiety- and depression-related behaviors in a male rat model of post-traumatic stress disorder. *Journal of Comparative Neurology*. ۲۰۲۲;۵۳۰(۳):.۶۰۶-۵۹۲
۱۵. Kelmendi B, Adams TG, Yarnell S ,Southwick S, Abdallah CG, Krystal JH. PTSD: from neurobiology to pharmacological treatments. *Eur J Psychotraumatol*. ۲۰۱۶;۷:۳۱۸۵۸
۱۶. Cassilhas RC, Antunes HK, Tufik S, de Mello MT. Mood, anxiety, and serum IGF- ۱ in elderly men given ۲۴ weeks of high resistance exercise. *Percept Mot Skills*. ۲۰۱۰;۱۱۰(۱):-۲۶۵ .۷۶
۱۷. Lupien SJ, Buss C, Schramek TE, Maheu F, Pruessner J. Hormetic influence of glucocorticoids on human memory. *Nonlinearity Biol Toxicol Med*. ۲۰۰۵;۳(۱):.۵۶-۲۳
۱۸. Murray SL, Holton KF. Post-traumatic stress disorder may set the neurobiological stage for eating disorders: A focus on glutamatergic dysfunction. *Appetite*. ۲۰۲۱;.۱۶۷:۱۰۵۵۹۹
۱۹. Murray SL, Holton KF. Effects of a diet low in excitotoxins on PTSD symptoms and related biomarkers. *Nutritional Neuroscience*. ۲۰۲۴;۲۷(۱):.۱۱-۱
۲۰. Skolariki K, Vlamos P. Exploring gene-drug interactions for personalized treatment of post-traumatic stress disorder. *Frontiers in computational neuroscience*. ۲۰۲۴;.۱۷:۱۳۰۷۵۲۳
۲۱. Shafia S, Ghadirzadeh E, Shahandashti A, Vostacolae S. Comparing the Effects of High and Moderate Intensity Exercise on Male and Female Rats with and without PTSD: A Behavioral and Biochemical Study. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*. ۲۰۲۳;.۳۲
۲۲. Kuypers KP, Ng L, Erritzoe D, Knudsen GM, Nichols CD, Nichols DE, et al. Microdosing psychedelics: More questions than answers? An overview and suggestions for future research. *J Psychopharmacol*. ۲۰۱۹;۳۳(۹):.۵۷-۱۰۳۹
۲۳. American AP. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*; ed. t, editor. ۲۰۲۲
۲۴. Yehuda R, Hoge CW, McFarlane AC, Vermetten E, Lanius RA, Nievergelt CM, et al. Post-traumatic stress disorder. *Nat Rev Dis Primers*. .۱:۱۵۰۵۷;۲۰۱۵

- ۲۵ Carhart-Harris R, Giribaldi B, Watts R, Baker-Jones M, Murphy-Beiner A, Murphy R, et al. Trial of Psilocybin versus Escitalopram for Depression. *N Engl J Med*. ۲۰۲۱;۳۸۴(۱۵):-۱۴۰۲ .۱۱
- ۲۶ Smith WR, Sisti D. Ethics and ego dissolution: the case of psilocybin. *J Med Ethics*. ۲۰۲۰ .